

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIYAT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT SAN‘AT VA MADANIYAT INSTITUTI**

“YOSHLAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH VA MA‘NAVIYATINI OSHIRISHDA MUSIQA SAN‘ATINING O‘RNI”

**mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman
TO‘PLAMI**

2025-yil, 6-may

Toshkent – 2025

UDK 78.01
KBK 83.31
C 96

TAHRIR HAY'ATI

Nodirbek Sayfullayev – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori, professor

Baxtiyor Yakubov – O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti prorektori, dotsent

MAS’UL MUHARRIR: Husniddin Xusanov

MUHARRIRLAR: Zulfiya Marufova, Shuxrat Qoraboyev, Asliddin Yusupov

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i ijrosini ta‘minlash maqsadida 2025-yil 6-may kuni O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida o‘tkazilgan “Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san’atining o‘rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallaridan tashkil topgan.

(Maqolalardagi ma‘lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas‘uldir)

To‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-aprelda 490-son buyrug‘i hamda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutining 2025-yil 22-yanvardagi 29-sonli buyrug‘i bilan nashrga tavsiya qilingan.

tinglovchiga bevosita etkazadi, shu orqali tomoshabinda nafaqat tushuncha, balki chuqur hissiy hamdardlik ham shakllanadi.

Bugungi kunda teatr tomoshabin bilan muloqotga kirishishda yangi shakl va vositalarni izlamoqda. Shunday sharoitda musiqali spektakllar o‘zining hissiy ta’siri, ma’naviy-ma’rifiy yuki va badiiy ifoda vositalarining boyligi bilan dolzarb san’at turiga aylanmoqda. “Jaydari kelin” asarida musiqaning rolli, faqatgina sahnani bezab turuvchi element emas, balki dramatik g‘oyaning uzviy bir bo‘lagi sifatida talqin etilgani diqqatga sazovor. Aynan shu jihat spektaklni zamonaviy teatr san’atining yorqin namunalaridan biriga aylantiradi.

Shu tariqa musiqali spektakllar bugungi o‘zbek teatrining ijodiy salohiyatini namoyon etuvchi, ayni vaqtda jamiyatdagi dolzarb masalalarni targ‘ib qilishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ular orqali tomoshabin nafaqat zavq oladi, balki chuqur ijtimoiy-axloqiy mulohazalarga chorlanadi, bu esa teatrning tarbiyaviy va ma’rifiy vazifasini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hamroyev Sardor - Zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasining janr xususiyatlari, dissertatsiya ishi. Toshkent – 2023
2. Yakubov B. Zamonaviy o‘zbek dramaturgiyasi va uning sahnaviy talqini 1991-2016 yy., san’atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. T., 2019. 123-b.
3. Tursunov T. Sahna va zamon – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
4. To‘laxo‘jaeva M. Teatr tanqidchiligi. “San’at” jurnali nashriyoti, Toshkent, 2015.
5. ziyonet.uz
6. wikipedia.com

Ulug‘ova Nozima Baxtiyorovna,
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti
Teatr san’ati mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

MILLIY BAYRAMLARIMIZDAGI URF-ODAT VA MAROSIMLAR

Annotatsiya: Har bir millatning millat bo‘lib shakllanishi va rivojlanishida albatta uning moddiy, ma’naviy va nomoddiy madaniy merosi muhim o‘rin tutadi.

Ushbu maqolada jamiyatning marosim urf-odat va bayramlari tarkibiga axloq-odob va farzand tarbiyasi bilan bog'liq urf odatlar, milliy omaviy miqiyosda o'tkaziladigan xalq sayllari, bayramlari, aynan Navro'z bayrami bilan bog'liq tushunchalar yoritilgan.

Kalit so'z: *qadriyat, folklor, marosim, navro'z, ruhiyat, urf-odat, an'ana, milliy ong, jamiyat.*

Abstract: *In the formation and development of each nation, its material, spiritual and intangible cultural heritage certainly plays an important role. This article covers the concepts related to the ritual customs and holidays of society, including customs related to morality and child upbringing, folk festivals and holidays held on a national mass scale, and specifically the holiday of Navruz.*

Keywords: *value, folklore, ritual, Navruz, spirituality, customs, traditions, national identity, society.*

Barchamizga ma'lumki, avvalgi davrlardan buyon nishonlanib kelingan bayram va marosimlarimiz hozirgi kunga kelib ham turmush tarzimizda muhim ahamiyat kasb etib kelinmoqda. Bayramlar jamiyatning ma'naviy go'zalligini, xalqning yashash tarzi, turmush sharoitini dunyoga ko'z-ko'z qiluvchi asosiy vositadir. Biror davlatda nishonlanayotgan milliy bayramlar yoki jahon miqiyosida o'tkazilayotgan tadbirlarni kuzatar ekanmiz, o'sha davlatning milliyligi, o'ziga xos urf-odatlarini o'rganamiz. Demakki, bayram hayotning eng nafis va nafosatli xislatlarini namoyish etuvchi ko'zgu, jamiyatning kechasi, buguni, ertasi haqida dalolat beruvchi jonli manbadir. "Madomiki bayramlar millatning, jamiyatning moddiy va madaniy sohalardagi eng yaxshi tomonlarini ko'rsatib berar ekan, yurtimizda ham an'anaviy xalq pedagogikasi katta ahamiyatga ega bo'lib, insonlardagi bir-birlarini e'zozlash, kattalarni hurmat qilish, ezgulikga intilish, go'zallikni asrash, milliy qadriyatlarni qadrlash, ilm-fanga intilish, vatanni sevish kabi chuqur falsafiy g'oyalar ilgari surilib, tarbiyaning poydevori bo'lib xizmat qilgan" [2, 15].

Milliy va omaviy bayramlarimizning, ommabopligi shundaki, birinchi navbatda u, amaliy namoyish etilganda, o'zining chuqur ijtimoiy-psixologik va tarbiyaviy ildizga ega ekanligi namoyon bo'lib, sahnalashtirish jarayonida tasodifiy hol va elementlarga yo'l qo'yilmaydi. Bayram insonlarning estetik kechinmalariga ta'sir qilib, shaxsning ma'naviy dunyosini boyitadigan vositadir. Milliy tomoshalar asosini esa milliy qadriyatlarga bo'lgan hurmat, ehtrom egallab insonlarga badiiylik, san'at orqali estetik zavq bag'ishlashdek vazifalar ustuvor turadi.

Milliy bayramlarimizning aksariyati ochiq va keng maydonlarda xalq sayllari, ko'rgazmali chiqishlar, sirk tomoshalari, xalq og'zaki ijodini tarannum

etadigan baxshilardan tortib, folklyor va milliy etnografik qadriyatlarimizni jahonga tanitadigan turli jamoa, ansambillarning bayramona chiqishlari bilan ko'taringki ruhda o'tadi. Ayniqsa go'zal va sohib jamol qizlarimizning qirq o'rilgan sochlari, milliy liboslari ko'tarinki ruh bag'ishlaydi.

Tarix sinovidan o'tgan bayram va tomoshalar kishilarning o'zaro ijtimoiy munosabatidagi yaxshi fazilatlarni, chinakam xalqchil va ezgu qarashlarni, umum insoniy qadriyatlarni aks ettiradi. Xususan, asrlar bo'yi shakllanib, ajdodlarimiz badiiy estetik tafakkurining eng mukammal jihatlarini o'zida singdirgan holda muttasil taraqqiy etib kelgan Navro'z bayrami ana shunday ulug'vor bayramlarimizdan biridir. Muhtaram birinchi yurtboshimiz I. A. Karimov takidlaganlaridek, "Milliy ma'naviyatimiz azaldan qanday omil va mezonlar negzida shakllanib kelayotgani xalqimiz uchun eng aziz va eng milliy bayram, sharqona yangi yil bo'lmish Navro'z ayyomi misolida ayniqsa yorqin namoyon bo'ladi. Barchamiz doimo orziqib kutadigan va katta xursandchilik, shodiyona bilan o'tkazadigan Navro'z bayrami biz uchun hayot abadiyligi, tabiatning ustuvor qudradi va cheksiz saxovatning, ko'p ming yillik milliy qiyofamiz, oily janob urf-odatlarimizning betakror ifodasi bo'lib kelmoqda" [1, 14].

Milliy istiqloq sharofati bilan umum xalq shodiyonasi sifatida keng nishonlayotgan Navro'z bayrami g'oyat muhim ijtimoiy ma'naviy mohiyat kasb etishi bilan bir qatorda, an'anaviy xalq tomosha san'atining ham, noyob yodgorligidir. An'anaga ko'ra sayl sifatida nishonlanadigan bu bahoriy bayramda xalq o'yinlari, an'anaviy tomoshalar, qo'g'irchoqbozlik, askiyabozlik, qiziqchilik, xalq milliy qo'shiqchiligi, sozandalik, qandolatchilik, hunarmandchilik, folklorqadriyatlari, milliy o'yin folklori, bolalar folklori va nomoddiy madaniy merosning boshqa shu kabi nodir namunalari o'z aksini topadi.

Navro'zdagi oddiy xalqqa tegishli bo'lgan urf-odatlar ham diqqatga sazovordir. Bayram kuni odamlar bir-birlariga, hayotingiz shirin bo'lsin degan ma'noda, shirinliklar hadiya etishi, go'zal bo'ling ma'nosida gullar berishi, bu yil suv ko'p bo'lsin, hosilimiz mo'l bo'lsin degan ma'noda suv sepishlari kabi bir qancha odatlar shakllanib qolgan. Bayramga tayyorgarlik ko'rish odatlari orasida bug'doy yoki arpa donini yog'och idishga o'stirib bahor darakchisi sifatida dasturxonning o'rtasiga qo'yishgan. Ushbu bayram asrlar davomida rivojlanib omaviy tus olib, bizning davrimizgacha yana yaxshi urf-odatlari bilan etib keldi. "Navro'zda tabiat jonlanibgina qolmay inson tabiati, ruhiyati ham uyg'onar edi", – deydi Sadridin Ayniy [3, 199]. Ayniqsa "Sumalak sayli" navro'zning eng asosiy an'anasi hisoblanadi.

"Sumalak sayli" asosan ikki qismdan, sumalak tayyorlash va sumalak xo'rlikdan iborat bo'lgan. Sumalakni asosan ayollar tayyorlab, tayyorlash jarayonida o'yin- kulgu, xursandchilik qilingan. Sumalak sayli qadimdan insonlarda

birdamlik, ahillik hisini tarbiyalab kelgan. Sho‘x shodon bolalarning kim o‘zariga varrak uchirishlari ham an'anaga aylangan odatdir.

Tabiat bayramlaridan yana biri “Mehrjon” – kuz mavsumida nishonlanadigan bayramdir. “Mehrjon” so‘zining ma'nosi birinchisi jon sevgisi, ikkinchisi quyosh demakdir. “Navro‘z” bahorda kun bilan tunning barobar kelishida nishonlansa “Mehirjon” o‘suvi narsalarning chegarasiga etib, o‘shish moddalarining undan uzilishi va hayvonlarning nasillanishidan to‘xtashi sodir bo‘lgan.

Marosim qo‘shiqlari – musiqiy folklorining asosiy va qadimiy turlaridan sanaladi. Turli mehnat, oilaviy, diniy va boshqa marosimlar jarayonida ijro etiladigan qo‘shiqlar mavsum-marosim qo‘shiqlari sirasiga kiradi. Marosim qo‘shiqlarining matni, asosan, xalq to‘rtliklari va baytlaridan iborat bo‘lib, shakli band yoki band-naqarat xususiyatlariga ega bo‘ladi. Marosim qo‘shiqlari har bir marosimning ichki g‘oyasi va mazmunini she‘r va kuy-ohanglarning mushtarakligida badiiy ifodalab, tadbir qatnashchilarining ruhiy holatiga ta‘sir o‘tkazadi. O‘zbek xalq musiqa ijodida mavsum-marosim qo‘shiqlaridan “Boychechak”, “Sust xotin”, “Lola”, “Sumalak”, “Qo‘sh” va oilaviy marosim qo‘shiqlaridan Alla, Yor-yor, O‘lan, Marsiya kabilar; diniy aytimlardan “Kitobxonlik”, “Zikr”, “Ramazon”; tabobat qo‘shiqlaridan “Ko‘ch”, “Dam solish” va boshqalar hozirgacha saqlanib qolgan. Marosim qo‘shiqlari ko‘pchilik blib (“Besh qarsak”, “Naqsh”, “Yor-yor”), yakka holda (“Alla”, “Kelin salom”) hamda aytishuv tarzida (lapar va boshqalar) ijro etiladi. Hozirgi davrda ba‘zi marosim qo‘shiqlari bolalar tomonidan davra o‘yinlari sifatida (“Oq terakmi, ko‘k terak”, “Yomg‘ir yog‘aloq” kabilar) ham ijro etilmoqda [3, 199].

Xalqimiz tomonidan yaratilgan ulkan badiiy qadriyatlar jahon miqiyosida e‘tirof etilayotganligi, xususan “Boysun madaniy muhiti”, “Shashmaqom”, “Navro‘z” va “Katta ashula” YUNESKONing dunyo xalqlari nomoddiy madaniy merosi representativ ro‘yxatiga kiritilganligi ham o‘zbek xalqi ma‘naviy merosi sharq xalqlari madaniy rivojida asosiy rol o‘ynaganligidan dalolat beradi [5, 10]. Mamlakatimizda muntazam ravishda o‘tkazilib kelinayotgan turli xil folklor festivallari, ko‘rik tanlovlar va bayram tadbirlarini teatrlashgan tomosha tarzida o‘tkazish orqali an‘anaviy qadriyatlarni yangicha badiiy estetik tamoyillar asosida takomillashtirishning katta imkoniyatlarini ochdi. Eng muhimi mazkur festivallar teatrlashgan tomosha tarzida o‘tkazilib, xalq ijodiyotini dunyo miqiyosida, keng ko‘lamda omalastirishdek ezgu ishga munosib hissa qo‘shib kelmoqda. Shunday ekan milliyurf-odatlarimizni faqatgina bayram yoki festivallarda emas balki har hafta har kuni keng ko‘lamli yoshlar, jamiyat orasida ham talqin qila olishimiz lozim.

1. Karimov I. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch Toshkent: "Ma'naviyat", 2008. 14-b.
2. Ahmedov F. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. T.: "Aloqachi" 2008. 15-b.
3. Ayniy S. Asarlar. 8 tomlik. T., 1966, 7-tom. 199-b.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2000-2005-yil.
5. Sayfullayev B. Tomosha san'ati tarixi va nazariysi. Toshkent, 2014. 10-b.

Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Xalq ijodiyoti fakulteti tyutori

CHOLG'U IJROCHILIGIDA TALABALARNING INDIVIDUALLIK XUSUIYATLARI BILAN ISHLASHISH PRAGMATIKASI

***Annotatsiya:** mazkur maqolada cholg'u ijrochiligida pedagogdan o'qitish jarayonida talabaning individuallik xususiyatlariga ahamiyat qaratishning kerakligi haqida so'z yuritiladi. Shu bilan birga, har bir talaba o'z oldiga bir individdir. Bunda pedagog dars jarayonida faqat kasbiy nazariya emas, talabalar bilan ishlashish pragmatikasi ko'nikmasini ham egallashi zarur.*

***Kalit so'zlar:** cholg'u ijrochiligi, individuallik, pedagogik mahorat, talaba, individual ta'lim.*

***Annotation:** This article talks about the need to pay attention to the individual characteristics of the student in the process of teaching a teacher how to perform an instrument. Moreover, each student is individual. The teacher needs to master not only professional theory, but also pragmatic skills of working with students during the lesson.*

***Keywords:** instrumental performance, individuality, pedagogical skill, student, individual education.*

O'rta asr musiqa ijrochiligi madaniyatining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shunda ediki, cholg'uchilar nafaqat bir necha turdagi musiqa asboblarni chala olgan, balki o'zlari ham musiqa bastalaganlar. Cholg'uchilar o'z davrining etuk musiqachilari va shoirlari ham bo'lishgan. O'rta asr sharoitida musiqiy ixtisoslashuv maxsus musiqiy ustaxonalarning paydo bo'lishiga olib keldi. Bu erda ustoz-shogird an'analari qaror topdi va rivojlandi [1, 581]. Buning natijasida professional cholg'u

MUNDARIJA

Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev , Kirish so‘zi.....	3
Mavrulov Abduxalil . Madaniyat, ijtimoiy hamkorlik va jamiyat birdamligi.....	5
Safarov Orol Abdumannonovich . Yoshlarning ruhiy va emotsional salomatligiga erishishda musiqa terapiyasining o‘rni.....	16
Tajadinova Guljaxan Nizamatdinovna . Qoraqalpoq kino sa‘natida milliy musiqaning o‘ziga xosligi.....	21
Lutfullayev Xayrulla Asatullayevich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirishda va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	25
Dustmurodov Beknazar . Katta ashulani yoshlar orasida ommalashtirish muammolari va ularni hal qilish yo‘llari.....	29
Ermatov Mashrab Ergashovich . O‘zbek qo‘shiqchiligining xalqaro tajribasi va globalizatsiya jarayonlari.....	33
Isroilova Huriyat Samiyevna . Dutor va ovoz.....	39
Dadayev Ahmadjon Shokarimovich . Yoshlar tafakkurini rivojlantirish va ma‘naviyatini oshirishda musiqa san‘atining o‘rni.....	42
To‘rayev Qahramon Fayzullayevich . Inson kamolotida musiqa san‘atining o‘rni.....	49
Alimov Abdumuxtor Odilovich . Orifxon Xotamov ijodi: yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirishda gibebaho meros.....	53
Xudayarova Zaynab Rajabovna . Xalqqa manzur “HALIMA”.....	57
Mardonov Zafar Muzaffarovich . Milliy musiqa orqali yoshlar orasida ijtimoiy birdamlik va vatanparvarlik ruhini shakllantirish masalalari.....	64
Jabborov Alisher To‘raqulovich . Maqomlarni yoshlar tarbiyasidagi o‘rnini yanada rivojlantirish vatanparvarlik tuyg‘usini oshirishdagi o‘rni.....	69
Matyaqubov Quvandiq Matrasulovich . Musiqa san‘atining yoshlar ongini yanada rivojlantirish va vatanga mexrini oshirishdagi o‘rni.....	74
Muxtorova Mohlaroyim Aripdjanovna . Musiqa san‘ati va yoshlarning ma‘naviy rivojlanishi	78
Sattorov Mirzobek Jo‘rabek o‘g‘li, Jumanazarov Zohidjon Eldor o‘g‘li . Bolalik davri manaviyatining shakllanishida musiqa san‘atining o‘rni.....	83
Hasanov G‘ulomjon G‘anijon o‘g‘li . Milliy musiqa san‘atining qadriyatlarni saqlash va mustahkamlashdagi o‘rni.....	88
Shukurov Jo‘raqul Tilauvovich . Ashula va raqs ansambllarini tashkil etish va jamoaga yosh ishtirokchilarni jalb etish masalalari.....	92
Mirzayev Komiljon G‘ulomovich . Milliy cholg‘ularning ommalashuvi va ularning zamonaviy talqini.....	95

Niyozov Soyibjon Navruzovich. O‘zbek milliy musiqa merosining tarixiy-sistemali tahlili: an‘ana va innovatsiya dialektikasi.....	99
Norqo‘ziyev Murod Madaminovich. Milliy cholg‘ular asosida yosh musiqachilarni tarbiyalashda innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	105
Tojiboyeva Sharofat Ergashevna. Musiqa yoshlarni ijtimoiy faollikka undovchi kuch sifatida: milliy va global tajribalar	110
Matyakubov Shavkat Botirovich. Maqomlarni o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analarining muhim jihatlari.....	114
Arzimurodova Nigora Samarovna. Milliy maqom san‘atini yoshlar qalbiga singdirish hamda buborada olib borilayotgan ishlar.....	119
Xayrullaev Nodirbek Xayrullaevich. Musiqa: yoshlar ruhiyatini boyitishning kuchli vositasi sifatida.....	124
Mo‘minova Lobar Raxmonjonovna. Musiqa ta‘limida raqamli texnologiyalarning ro‘li va innovatsion pedagogik yondashuvlar	129
Asadullayeva Mastura Abduvahobovna, Ismailova Sevdaxon Muzaffar qizi. Inklyuziv ta‘limda o‘smir yoshdagi o‘quvchilar rivojlanishida musiqaning ahamiyati.....	133
Umarova Gulshan Omonovna. Musiqiy savodxonlik darajasining pasayishi: sabablar va pedagogik echimlar.....	137
Xudoynazarov Otanazar Matnazarovich. An‘anaviy sozandalar ansambllarining rivojlanish tendensiyalari va zamonaviy ijrochilik uslublari.....	140
Umarov Baxtiyor Shovkatovich. Kamonli cholg‘ular.....	144
To‘raboyeva Bashorat Raxmatjanovna. Dutor sozining an‘anaviy cholg‘uchilikdagi ahamiyati, tarixi hamda ijro maktablari.....	150
Turatov Javohir G‘anisherovich. O‘zbek milliy cholg‘ularini takomillashtirish jarayoni.....	154
Abduazimova Dilorom Hasanboyevna. San‘atimiz gultoji bo‘lmish milliy maqom san‘atini yoshlar ongiga singdirish hamda targ‘ib qilish.....	158
Sayidov Bahodir Qodir o‘g‘li. Ashula va qo‘shiq janrining o‘ziga xos xususiyati va farqlari.....	163
Abdusalimova Nigina Vositxonovna. Musiqa ta‘limini raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellect asosida takomillashtirish.....	167
Yusupov Asliddin Baxodirovich. Milliy mumtoz musiqa targ‘ibotining professional ta‘lim va o‘rta ta‘limdagi o‘rni.....	172
Fayzullayeva Dilnavoz Jahongir qizi. Musiqa va tasviriy san‘at o‘rtasidagi integratsiya.....	177
Oljabayeva Nurgul Tulebay qizi. Dombra va dutor: turkiy xalqlarning milliy musiqiy asboblarni taqqoslash.....	180

Usmonov Farrux Qaxramon o'g'li. Zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar va musiqa madaniyati: tiktok misolida san'atning raqamli iste'moli.....	186
Baratov Bahodir Salim o'g'li. Musiqa va ilm-fanning birligi: yoshlar yaratgan yangi yondashuvlar.....	193
Madiyev Sobir Xayitulovich. Yosh ijodkorlar iste'dodini rag'batlantirishda musiqiy tanlov va festivallarning o'rni.....	196
Fayziyeva Feruza Xojimurodovna. Musiqaning film dramaturgiyasiga ta'siri...	202
Axmedova Mavluda Toshpo'latovna. XX asr boshlarida milliy musiqa madaniyati.....	205
Dadayev Shomurod Shokarimovich. Milliy qo'shiqlardagi tarixiy, axloqiy va badiiy motivlarning yosh avlodga tarbiyaviy ta'siri.....	209
Qoraboyev Shuxrat Erkinovich. Milliy musiqa namunalarining turizm va madaniyat industriyasidagi o'rni.....	213
Shonazarova Mahbuba Abdunabi qizi. Musiqa terapiyasi hamda musiqa psixologiyasining inson ruhiyatiga ta'siri.....	218
Turg'unova Nasiba Mamatovna. Mahammadjon mashshoq.....	223
Xolboyev Nuriddin Suyunovich. Musiqa san'atining kreativ industriyalarga qo'shayotgan hissi va kelajak istiqbollari.....	227
Xusanov Husniddin Urinovich. O'zbek milliy musiqa san'atining yoshlar tarbiyasida tutgan o'rni.....	231
Мадияров Бахтияр Сметович. Қарақалпақстан кино өнерираўажланыў басқышлары.....	234
Sobirov Navro'zbek Hakimjon o'g'li. Musiqa terapiyasi va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi.....	237
Eminov Nurillo Qosim o'g'li. Baxshilar va xalfalar san'atiga ayrim chizgilar....	241
Sobirov Samandar Sobir o'g'li. Musiqa va kognitiv rivojlanish: yoshlarning aqliy faoliyatini rivojlantirishda musiqa san'atini o'rganishning ahamiyati.....	244
Rahimova Zamira Jalilovna. O'zbekistonda musiqa ta'limi tizimi: zamonaviy talablarga moslashuv, muammolar va islohotlar.....	250
Mirxalilov Bekzod Dilshodovich. Musiqa terapiyasi va pedagogik amaliyot integratsiyasi.....	254
Xurramov Abbas Baxramovich. "Musiqa-teatr ruhi: zamonaviy sahna san'atida musiqaning o'rni va ta'siri".....	260
Ulug'ova Nozima Baxtiyorovna. Milliy bayramlarimizdagi urf-odat va marosimlar.....	265
Abdullayev Ma'mur Mamat o'g'li. Cholg'u ijrochiligida talabalarning individuallik xususiyatlari bilan ishlashish pragmatikasi.....	269
Mansurova Dilyora Shavkat qizi. Yosh avlod ma'naviyatini shakllantirishda musiqaning ta'siri va ahamiyati.....	274

Qudratova Nozliya Ilhom qizi. Musiqa terapiyasi va uning inson ruhiyatiga ta'siri.....278